

References

1. *ZHulikov P.P.* Kapital i my // Suverennaya Rossii vo vzbuntovavshejsya real'nosti: ekonomika, tekhnologika, kul'tura / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. M.; Rostov n/D.: Donskoj izdatel'skij dom, 2023. S. 30—34.

2. *Osipov YU.M.* Buntashnyj mir i Rossiya // Suverennaya Rossii vo vzbuntovavshejsya real'nosti: ekonomika, tekhnologika, kul'tura / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. M.; Rostov n/D.: Donskoj izdatel'skij dom, 2023. S. 3—6.

В.В. ЧЕКМАРЕВ

Философия хозяйства. Философия политэкономии. Есть ли разница и в чем?*

Аннотация. Цель статьи — «определить» философские проблемы экономической науки в контексте поиска ответа на вопрос: а наука ли экономика? Авторский анализ базируется на теоретических взглядах профессора Ю.М. Осипова, изложенных им в публикациях по проблематике философии хозяйства, а также на статусе философии экономики.

Авторская позиция определяется рассмотрением общей экономической теории как триединства вопросов о ее предмете — в чьих интересах, как эффективнее и при каких условиях. При этом экономическая теория и политэкономия не отождествляются, хотя и помещаются в общем экономическом пространстве. Не отождествляется политэкономия и с хозяйством.

Ключевые слова: философия хозяйства, философия политэкономии, статус философии политэкономии, новая политическая экономия, геополитэкономия.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чекмарев В.В. Философия хозяйства. Философия политэкономии. Есть ли разница и в чем? // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 66—79. DOI:

Abstract. The purpose of the article is to «define» the philosophical problems of economics in the context of the search for an answer to the question: is economics a science? The author's analysis is based on the theoretical views of Professor Yu.M. Osipov, described by him in publications on the problems of the philosophy of economics, as well as on the status of the philosophy of economics.

The author's position is determined by the consideration of general economic theory as a trinity of questions about its subject — in whose interests, how effectively and under what conditions. At the same time, economic theory and political economy are not identified, although they are placed in a common economic space. Political economy is not identified with the economy either.

Keywords: philosophy of economy, philosophy of political economy, status of philosophy of political economy, new political economy, geopolitics.

УДК 330
ББК 65.23

Введение

Достаточно долго и достаточно большое количество людей понимали политэкономия и экономику как синонимы. Не вдаваясь в причины такой синонимизации, подчеркнем лишь то обстоятельство, что есть и те люди, которые утверждают, что экономика — это не наука. К новизне предполагаемой позиции возможно отнести элементы методологического исследования политэкономического знания (геополитэкономии) как отрасли научного знания в рамках концептуальных подходов, изложенных в публикациях А.В. Бузгалина, С.Д. Бодрунова, М.И. Воейкова, А.И. Колганова, В.В. и Вл.В. Чекмаревы [3; 4; 5; 25; 27; 28].

Фактологической базой исследования являются события деглобализации, санкционных войн как войн экономических в онтологических, эпистемиологических и аксиологических контекстах, позволяющих в совокупности вести разговор о статусе философии политической экономии в мире науки.

Знакомые с трудами В.И. Ленина знают и его высказывание о профессорах политэкономии. Оно не очень лестное. В нашей стране последние тридцать лет отношение к политэкономии было, мягко говоря, прохладное. И все же усилиями энтузиастов была создана Ассоциация политэкономов, которую возглавил профессор МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Бузгалин, стал издаваться журнал «Вопросы политической экономики» (в этом году журналу 10 лет).

А вот о статусе философии политической экономики — вопрос открытый. И если о статусе философии хозяйства и философии экономики в 2009 г. в институте экономики РАН состоялся обстоятельный разговор [15; 20], то о философии политэкономии ученые пока помалкивают.

Чтобы придать импульс такому разговору, представим имеющиеся суждения о статусе философии экономики (далее — ФЭ), повторяя в чем-то уже всем известное, а затем — тезисно — свое понимание статуса философии политической экономики (далее — ФП), статуса философии хозяйства (далее — ФХ).

О статусе философии хозяйства

В 1990-е гг. российским экономистом Ю.М. Осиповым была предпринята попытка возродить *теопатическую версию* школы философии хозяйства. Институционально это произошло на экономическом факультете МГУ, где усилиями профессора Осипова была создана лаборатория философии хозяйства, начал выходить журнал «Философия хозяйства» (с 1999 г.) и, наконец, было создано Философско-экономическое ученое собрание, а в 2009 г. — Академия философии хозяйства.

Ю.М. Осипов — автор целого ряда трудов, посвященных обоснованию *новой версии* «философии хозяйства» [16; 17]. Основные пункты версии философии хозяйства в изложении Осипова и его сторонников изложены ниже:

- философия хозяйства — «особая сфера знания о человеке, его жизни и хозяйственной деятельности, для которой характерны проблемы и смыслы, сопряженные с феноменом человека вообще,

началами и целями жизни, устремлениями человека, хозяйствующего и творящего, историческими судьбами человека и мира»;

- философия экономики в ее классическом понимании («философские проблемы экономической науки») — это есть лишь отрасль, раздел философии хозяйства: «Даже в философии экономики, к которой частенько обращаются наиболее на сегодня “продвинутые” ученые, мало что от собственно философии, если, конечно, под философией экономики не понимать лишь особого раздела философии хозяйства» [16];

- философия хозяйства — это особая *метанаука* — в отношении экономической науки: «Философия хозяйства — это не философия и не экономия, не их смесь и не промежуточное связующее звено; мало того, это и не философия в экономике — тут все иначе: философия хозяйства — вытянутое из самой реальности, в которой также и человек, и его сознание, и его мысли, а не одни лишь окружающие человека вещи, мета-научное знание-размышление, неотделимое ни от мира сего, ни от всей доступной человеку идеальности» [17];

- философия хозяйства — своеобразный *постмодерн* в экономической науке: «Философия хозяйства вполне постмодернична, коли не имеет ни строго очерченного предмета, ни обязательной методологии, ни какого-то приоритетного стиля, но при этом она никакая не аморфность, не калейдоскопичность, не игра, *ибо ответственна!*» [17];

- главные цели философии хозяйства — движение к добру, истине и красоте в экономической науке, т. е. к «соборности», или «цельности», экономического знания: «Философия хозяйства задает определенный вектор движения (совершенствования) человека в направлении таких идеалов, как истина, добро и красота. Мы не претендуем на обнаружение всех сходств и различий философии хозяйства и экономической социологии (эта область открыта для исследований), однако возьмем на себя смелость утверждать, что философия хозяйства — это не экономическая социология и не часть экономики, представленная в виде социальной экономики или в качестве методологических проблем экономической науки. Фило-

софия хозяйства также не является порождением философии или экономической теории. Философия помогает конкретным отраслям экономического знания преодолевать их предметные рамки и тем самым компенсирует их онтологическую недостаточность, обусловленную традициями экономической жизни» [19].

О статусе философии политэкономии

Несколько тезисов о ФХ в контексте формирования понимания статуса ФП.

Великие методички прошлого, диктующие правила жизни — Талмуд, Домострой, Камасутра, книги У-Цзин — были обращены к конкретным народам, формировали систему их понятий, давали ориентиры для обыденной жизни. В этом ряду ФХ — это нравственное начало деятельности, или, другими словами, идеология созидательности. ФХ — это философия жизни как соревнование в творчестве. ФХ — это объяснение, почему мы живы сосуществуя, это *социальное* равенство природы и человека. ФХ — это философия мира.

Сравним ФЭ.

ФЭ — это дух конкуренции. Конкуренция — это уничтожение конкурента. Тогда как ФХ — это дух соперничества. Соперничество — это саморазвитие.

ФЭ готовит людей к реализации их потенциала в экономике, а ФХ готовит людей к реализации их потенциала для совершенствования среды обитания.

ФХ — это основа жизнеобустройства людей, при котором понятие «выгода» не сводится к денежному или вещному накоплению или к концентрации власти как права вершить судьбы других.

ФЭ — это философия борьбы и конкуренции, это философия выгоды и собственности, это философия «пищевой цепочки», это философия капиталократии, войн.

ФЭ — это философия начала конца *человека*.

А что же ФП?

ФП — это философия начала конца *нечеловека*.

ФП — это образ образования как пути Человека в Природу, в Мир, но это и образы образования.

ФП — это философия ноономики, философия доброты как силы преобразования мира.

ФП — это функция науки объяснять деятельность через ответ на вопрос «в чьих интересах?».

Методологически ФЭ — это формационный подход, а ФП — это цивилизационный подход, реализуемый политэкономами через методы синергетики, системный анализ. ФХ — это ноосфера в стратосфере, а ФП — это биосфера в ионосфере. Подчеркнем, что новая политэкономия в отличие от классической теоретически базируется на сферно-пространственном подходе.

Системный подход в ФХ предполагает ориентир на *естественный* разум, интеллект — как стог сена, где и вкривь, и вкось, и «накусывыкуси» уместны, в то время как ФП использует системный подход для пирамидального анализа, в котором атомизация общего здания политэкономии, из стволов не состоящего (люди — не атомы), предполагает создание искусственного разума (искусственный интеллект). Что из этого будет для экономической науки — совсем неясно. Назовем этот процесс *кваркованием темной материи человека*.

Что же общего в ФХ и ФП? Их сила — в правде. И в той, и в другой философии — собственность рассматривается как социальный институт.

Общественная собственность рассматривается как власть трудящихся. Суть экономической собственности трактуется как экономическая ответственность, не возложенная, а воспринятая. Но при этом ФХ приветствует горизонтальные сетевые связи в обществе, а ФП — вертикальные системные связи в обществе.

А что еще общего у ФХ и ФП? Это определение цели.

Их общая цель — национальная независимость. Но если политэкономы размышляют о системном улучшении финансирования промышленности, то философы хозяйства — о соборности выразителей силы, власти и разума народов в процессах хозяйствования.

Однако вернемся к пониманию ФХ. Интересен вопрос информационного освещения ФХ. Обращение к интернету и без elibrary.ru дает основание констатировать, что наиболее интересны позиции, изложенные в работах Л. Тутова [19], Р. Абдеева [1] и Е. Зотовой [8]. А в работах, посвященных философии экономической науки (см., например: [10; 11; 12]), о философии хозяйства речь вообще не ведется. То есть философское понимание экономических и хозяйственных процессов весьма не однозначно.

Мы не раз писали про философское понимание новой политэкономии (см.: [21; 22; 23; 24; 26]) и чем оно отличается от ФХ. В работе Р. Абдеева [1] обозначен путь применения философского подхода к осмыслению информационной цивилизации, который возможен при выявлении отличий ФХ и ФП.

Основное политэкономическое противоречие, которое не рассматривается в ФП, но разрешение которого предопределяется ФХ, — это противоречие между финансовым и промышленным капиталами. Разговоры о поиске иностранных инвесторов являются разрушительными для создания национального хозяйства в части обеспечения суверенитета страны. Иностранные инвестиции способны лишь нанести ущерб государственным экономическим интересам. В концепции национальной экономической безопасности бегство капитала из страны в качестве угрозы не зафиксировано, а это ведет к разрушению русской цивилизации!

В результате, без рассмотрения ФХ в сочетании с ФП сегодня Россия стала похожа на «осажденную крепость с плохо построенными фортификационными сооружениями» (А. Проханов).

Русский народ «мелеет» в численности на 1 млн человек в год, тем самым разворачивается, как отмечают геополитэкономы, гигантская геополитэкономическая драма.

Речь должна идти не о многополярности (в ФХ ее не существует), а о полицентризме. Более подробно эти отличия ФХ и ФП были проанализированы в [23; 25; 28].

Практическая ценность выделения статуса Философии Политэкономии видится нам в следующем:

- ФП позволяет дать оценку процесса экономического роста (согласно ФЭ) как процесса переработки природных ресурсов, как процесса разрушения жизни через разрушение среды обитания, в том числе такого ресурса, как *микроорганизмы*;

- ФП характеризует нынешнюю стадию общественного развития — фальшизма — как религию силы власти, превалирующую над идеологией религии силы духа;

- ФП рассматривает новую политэкономия как инструмент формирования новой реальности, как устойчивости планеты Земля на основе переосмысления ценностей жизнеустройства, в котором мировая финансовая система — как система кровопускания смысла человеческой жизни и одновременно как механизм искривления экономического времени общества — должна исчезнуть;

- ФП позволяет комплексно отвечать на вопрос об организации производства и воспроизводства *жизни человека* в Природе, т. е. об общественной безопасности без токсичного позитива капитализации, об экономической стабильности вместо экономического развития;

- ФП — это наука о национальном хозяйстве и мировом хозяйстве;

- ФП приближает экономическую науку к экономической жизни, к практике через создание макета экономики, позволяющего понять как создается продукт, удовлетворяющий потребности человека, материальные и духовные, в контексте ценностей жизни, дающие возможности понять, как взаимодействуют ее части друг с другом и как они соподчинены друг с другом;

- ФП должна давать не примитивную картину мира.

Заключение

Практика деглобализации мира объективизирует внимание к проблемам устройства общества [7], овладения временем [13]. И методологическим основанием системности деятельности человечества как агрегированного по отношению к Природе субъекта [29] вполне очевидно все более осознанно становится философия хозяйства. Более того, философия хозяйства становится источником

трансформации новой политической экономии в геополитэкономии. Такой вывод вполне корреспондируется со взглядами ученых, рассматривающих современные эпистемологические основания философии хозяйства в составе когнитивных наук [30].

При всех наличествующих парадоксах и проблемах интерпретация философии хозяйства (от М. Вебера [6], Э. Гидденса [7] до Ю.М. Осипова) это *теоретическое знание* [18] являет собой звучащий смысл ответов на вопросы об истинности научного знания [9].

Будем в это хотя бы верить!

Литература

1. *Абдеев Р.Ф.* Философия информационной цивилизации. М.: ВЛАДОС, 1994. — 336 с.
2. *Берков В.Ф.* Философия и методология науки. М.: Новое знание, 1984. — 356 с.
3. *Бодрунов, С.Д.* Ноономика. М., СПб.: Культурная революция, 2018. — 431 с.
4. *Бодрунов, С.Д.* Современные технологический переход и его социально-экономические последствия // Экономическое возрождение современной России. 2022. № 2. С. 35—43.
5. *Бузгалин, А.В., Колганов, А.И., Барашкова, О.В.* Классическая политическая экономия: современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень М.: ЛЕНАНД, 2018. — 550 с.
6. *Вебер М.* Хозяйство и общество. В 4 т. М., 2022.
7. *Гидденс Э.* Устройство общества М.: Академ. проект, 2005. 528 с.
8. *Зотова Е.С.* Предисловие к книге «Философия хозяйства». М., Екатеринбург: Сиб. ГУТИ, 2006. С. 3—4.
9. Истинна ли современная политическая экономия? / В.В. Чекмарев [и др.] // Современные политэкономические проблемы повышения эффективности экономики: материалы международной научно-практической конференции, 17—18 февраля 2011 г. Воронеж, 2011. С. 142—145.

10. *Канке В.А.* Философия экономической науки. М.: ИНФРА-М, 2007. — 384 с.
11. *Карамова О.В.* Философия, методология и история экономической науки. М.: Спутник+, 2007. — 208 с.
12. *Коротцев М.А.* Предмет современной экономической науки в контексте эволюции хозяйственных институтов. Ростов н/Д.: Содействие — XXI век, 2016. 128 с.
13. *Муравьев Д.Н.* Овладение временем. М.: РОССПЭН, 1998. 320 с.
14. Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы развития в современной геоэкономической реальности (СПЭК-2022) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. 592 с.
15. *Орехов А.М.* «Философия экономики» и «философия хозяйства»: как их следует понимать? // Философские проблемы экономической науки. М.: Институт экономики РАН, 2009. 210 с.
16. *Осипов Ю.М.* Курс философии хозяйства. М.: Экономиста, 2005. С. 216—230.
17. *Осипов Ю.М.* Философия хозяйства — перспективное знание и размышление // Материалы секционных заседаний международного симпозиума «Нобелевские лауреаты по экономике и российские экономические школы». СПб., 2003. С. 7.
18. *Степин В.С.* Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.
19. *Тутов Л.А.* На пути к философии хозяйства: первые приближения // Вопросы философии. 2003. № 6. С. 163.
20. Философские проблемы экономической науки / И.Г. Чаплыгина, И.А. Болдырев, А.В. Чусов, И.Э. Федоров, О.Б. Кошовец, А.М. Орехов, О.И. Ананьин. М.: ИЭ РАН, 2009. 210 с.
21. *Чекмарев В.В.* Как создать вселенную? (не строго о хорошем, ведь у каждого своя цена вечности) // Вопросы новой экономики. 2015. № 4(36). С. 108—112.
22. *Чекмарев В.В.* В поисках новой теории для изменяющегося мира // Вестник Костромского государственного университета

им. Н.А. Некрасова: научно-методический журнал: основной выпуск. 2013. Т. 19. № 5. С. 96—107.

23. *Чекмарев В.В.* Возможности новой политической экономики в исследовании эффективности экономики // Современные политэкономические проблемы повышения эффективности экономики: материалы международной научно-практической конференции, 17—18 февраля 2011 г. Воронеж, 2011. С. 146—149.

24. *Чекмарев В.В.* Меняющаяся социальность: контуры экономики будущего // Регионы в условиях неустойчивого развития: материалы международной научной конференции (Кострома — Шарья, 1—3 ноября 2012г.): В 2 т. Т. 2. Кострома, 2012. С. 206—220.

25. *Чекмарев В.В.* Мир стремительно меняется и превращается в мир угроз: можно ли обеспечить экономическую безопасность страны? // Экономическое возрождение России. СанктПетербург. 2015. № 2(44). С. 80—87.

26. *Чекмарев В.В.* Новая политическая экономика как составная часть экономической науки // Актуальные проблемы политической экономики: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Ч. 1. Разд. 1. Воронеж, 2004. С. 52—61.

27. *Чекмарев В.В., Скаржинская Е.М., Чекмарев В.В.* Экономическая теория: вариативность развития // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. 2018. Том 20. № 3. С. 5—13.

28. *Чекмарев В.В., Чекмарев В.В.* Новая политическая экономика — наука о мировой системе // Вестник Восточно-Сибирского университета технологий и управления. 2015. № 6(57). С. 97—105.

29. *Юдин Э.Г.* Методология науки. М.: Эдиториал УРСС, 1997. 444 с.

30. Эпистемология: перспективы развития. М.: «Канон+», 2012. 534 с.

References

1. *Abdeev R.F.* Filosofiya informatsionnoy tsivilizatsii. M.: VLADOS, 1994. 336 s.

2. *Berkov V.F.* Filosofiya i metodologiya nauki. M.: Novoe znanie, 1984. — 356 s.
3. *Bodrunov, S.D.* Noonomika. M., SPb.: Kul'turnaya revolyutsiya, 2018. 431 s.
4. *Bodrunov, S.D.* Sovremennye tekhnologicheskiy perekhod i ego sotsial'no-ekonomicheskie posledstviya // Ekonomicheskoe vozrozhdenie sovremennoy Rossii. 2022. № 2. S. 35—43.
5. *Buzgalin, A.V., Kolganov, A.I., Barashkova, O.V.* Klas-sicheskaya politicheskaya ekonomiya: sovremennoe marksistskoe napravlenie. Bazoviy uroven'. Prodvinutiy uroven' M.: LENAND, 2018. 550 s.
6. *Veber M.* Khozyaystvo i obshchestvo. V 4 t. M., 2022.
7. *Giddens E.* Ustroenie obshchestva M.: Akadem. proekt, 2005. 528 s.
8. *Zotova E.S.* Predislovie k knige «Filosofiya khozyaystva». M., Ekaterinburg: Sib. GUTI, 2006. S. 3—4.
9. Istinna li sovremennaya politicheskaya ekonomiya? / V.V. CHekmarev [i dr.] // Sovremennye politekonomicheskie problemy povysheniya effektivnosti ekonomiki: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 17—18 fevralya 2011 g. — Voronezh, 2011. S. 142—145.
10. *Kanke V.A.* Filosofiya ekonomicheskoy nauki. — M.: INFRA-M, 2007. — 384 s.
11. *Karamova O.V.* Filosofiya, metodologiya i istoriya ekonomicheskoy nauki. M.: Sputnik+, 2007. — 208 s.
12. *Korottsev M.A.* Predmet sovremennoy ekonomicheskoy nauki v kontekste evolyutsii khozyaystvennykh institutov. Rostov n/D.: Sodeystvie — KHKHI vek, 2016. — 128 s.
13. *Murav'ev D.N.* Ovladenie vremenem. M.: ROSSPEN, 1998. 320 s.
14. Novoe industrial'noe obshchestvo vtorogo pokoleniya (NIO.2): problemy, faktory i perspektivy razvitiya v sovremennoy ge-oekonomicheskoy real'nosti (SPEK-2022) / Pod obshch. red. S.D. Bodrunova. M.: INIR im. S.YU. Vitte, 2022. 592 s.

15. *Orekhov A.M.* «Filosofiya ekonomiki» i «filosofiya khozyaystva»: kak ikh sleduet ponimat'? // *Filosofskie problemy ekonomicheskoy nauki*. M.: Institut ekonomiki RAN, 2009. 210 s.

16. *Osipov YU.M.* Kurs filosofii khozyaystva. M.: Ekonomista, 2005. S. 216—230.

17. *Osipov YU.M.* Filosofiya khozyaystva — perspektivnoe znanie i razmyshlenie // *Materialy sektiionnykh zasedaniy mezhdunarodnogo simpoziuma «Nobelevskie laureaty po ekonomike i rossiyskie ekonomicheskie shkoly»*. SPb., 2003. S. 7.

18. *Stepin V.S.* Teoreticheskoe znanie. M.: Progress-Traditsiya, 2000. 744 s.

19. *Tutov L.A.* Na puti k filosofii khozyaystva: pervye priblizheniya // *Voprosy filosofii*. 2003. № 6. S. 163.

20. *Filosofskie problemy ekonomicheskoy nauki* / I.G. CHaplygina, I.A. Boldyrev, A.V. CHusov, I.E. Fedorov, O.B. Koshovets, A.M. Orekhov, O.I. Anan'in. M.: IE RAN, 2009. 210 s.

21. *CHekmarev V.V.* Kak sozdat' vseleennyu? (ne strogo o khoroshem, ved' u kazhdogo svoya tsena vechnosti) // *Voprosy novoy ekonomiki*. 2015. № 4(36). S. 108—112.

22. *CHekmarev V.V.* V poiskakh novoy teorii dlya izmenyayushchegosya mira // *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova: nauchno-metodicheskij zhurnal: osnovnoy vypusk*. 2013. T. 19. № 5. S. 96—107.

23. *CHekmarev V.V.* Vozmozhnosti novoy politicheskoy ekonomii v issledovanii effektivnosti ekonomiki // *Sovremennye politekonomicheskie problemy povysheniya effektivnosti ekonomiki: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 17—18 fevralya 2011 g. Voronezh, 2011*. S. 146—149.

24. *CHekmarev V.V.* Menyayushchayasya sotsial'nost': kontury ekonomiki budushchego // *Regiony v usloviyakh neustoychivogo razvitiya: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Kostroma — SHar'ya, 1—3 noyabrya 2012g.): V 2 t. T. 2. Kostroma, 2012*. S. 206—220.

25. *CHekmarev V.V.* Mir stremitel'no menyaetsya i prevrashchaetsya v mir ugroz: mozhno li obespechit' ekonomicheskuyu bezopas-

nost' strany? // Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii. SanktPeterburg. 2015. № 2(44). S. 80—87.

26. *CHekmarev V.V.* Novaya politicheskaya ekonomiya kak sostavnaya chast' ekonomicheskoy nauki // Aktual'nye problemy politicheskoy ekonomii: sbornik statey Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. CH. 1. Razd. 1. Voronezh, 2004. S. 52—61.

27. *CHekmarev V.V., Skarzhinskaya E.M., CHekmarev, Vl.V.* Ekonomicheskaya teoriya: variativnost' razvitiya // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3. Ekonomika. Ekologiya. 2018. Tom 20. № 3. S. 5—13.

28. *CHekmarev Vl.V., CHekmarev V.V.* Novaya politicheskaya ekonomiya — nauka o mirovoy sisteme // Vestnik Vostochno-Sibirskogo universiteta tekhnologiy i upravleniya. 2015. № 6(57). S. 97—105.

29. *YUdin E.G.* Metodologiya nauki. M.: Editorial URSS, 1997. 444 s.

30. Epistemologiya: perspektivy razvitiya. M.: «Kanon+», 2012. 534 s.